

ДАРВОЗАБОНЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРГА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Нурматов М.Х.

доцент. Ўзджтсу.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266695>

Аннотация. Ушбу мақолада дарвозабонларнинг машғулотларида техник ва тактик тайёргарликни такомиллаштиришга қаратилган воситаларни қўллаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Дарвозабонларнинг ўйин фаолияти шароитларида яхши мўлжал олиш ва тактик-техник жихатдан ҳужумда индивидуал бўлган муайян мақсадни кўзда тутган ҳаракатлари, унинг мазкур ўйин вазиятида бир қарорга келиш мумкин бўлган бир қанча имкониятлардан энг тўғриси танилай билиш, футболчининг тўп ўз командасида бўлганда рақибнинг диққат эътиборидан четга чиқа олиши, ўзи ва шериклари учун ўйнайдиган бўш жой топиши ҳамда пайдо қила билиши, керак бўлиб қолган тақдирда эса химоячи билан курашда ютиб чиқа олишига асосланади.

Приёмларни мақсадга мувофиқ равишда қўлланиш, яъни уларнинг техник курулланганлиги билан белгиланади. Шунинг учун ёш футболчи техник приёмлари мунтазам такомиллаштириш бориб жуда кўп миқдордаги ҳаракат кўникмаларини эгаллаб олгандагина яхши тактик тайёргарликка эришиш мумкин.

Ўйинчининг техник маҳорати ё шериклари билан ҳамкорликда, ёки индивидуал равишда исталган тактик ғоянинг амалга оширилишини таъминлаш керак. Ҳар бир дарвозабончининг тактик жихатдан юқори индивидуал тайёргарлиги буту команда тактикасининг самарали бўлишини белгилаб беради.

Экспериментлар ўтказилиб, шу нарса аниқланганки, тезлик характеридаги нағрузка кўпроқ чидамликни талаб қиладиган нағрузкалар учун қулай физиологик фан яратади.

Чидамлик талаб қиладиган нағрузка кўпроқ чидамликни талаб қиладиган нағрузкалар эса фон қолдиради, бу фон бир неча соат мобайнида (нағрузка ортиқроқ бўлса, албатта) тезлик характеридаги машқларни дурустроқ бажара олмасликка олиб келиши мумкин. Тезлик характеридаги нағрузкага эса бўлган машқ билан биргаликда қўшиб яхши бажарилиши ҳам аниқланган.

Шу билан бирга, маълум шароитларда, яъни куч талаб қиладиган тезлик ҳаракатларидаги машқ бажарилганда, шунингдек, бунинг аксинча бўлган машқ изчилликда бажарилганда, бу машқлар ижобий таъсир этиши мумкин.

Баён қилинганларга мувофиқ, нағрузкаларнинг яхши натижа бериши назарда тутилган ҳолда, уларнинг қуйдагича тартиби белгиланади: чидамликни ошириш учун тезлик ва куч характеридаги нағрузка билан машқ бажарилади. Бу айрим машғулотлардан ичидаги машқларнинг изчиллиги учун ҳам цикларининг узоклигига қараб, бир ҳафталик ва шунга яқинроқ вақт давом этадиган машғулотларнинг кўпроқ бўлишини таъминлаш тартибини ўзгартириб туриш учун ҳам тўғри бўлади.

Кўрсатилган тартиб кўп ҳолларда ўзини оқлайди, лекин бу бирдан бир мақсадга мувофиқ тартиб эмас, албатта. Ахир машғулотлар ва машқларнинг изчиллиги кўп жихатдан конкрет шароитларга, жумладан шуғулланувчилар контингентининг хусусиятларига, жисмоний тарбиянинг бирор босқичда машғулотнинг қандай умумий йўналишдалигига, қўлланиладиган нағрузкаларнинг ҳажм ва оғирлиги ҳамда улар динамикасининг хусусиятларига ва ҳоказоларига боғлиқдир.

Бу шартларнинг ҳаммасини бир бутунликда ҳисобга олиб, уларга мос келадиган мақсадга мувофиқ йўлни танлаш осон иш эмас, албатта. Бу муаммони бутун майда-чуйдалари билан ечишга ҳозирча тўла муваффақ бўлинмаяпти.

Вақти келиб, ҳар бир алоҳида машғулотиғина эмас, балки бутун машғулотлар системасини чинакам оптимал программалашга, ҳеч шубҳасиз, эришилади.

Бу ерда бардамлилиқнинг ахамиятини ҳам қайд этиб ўтиш керак. гап ҳосил қилинган малакаларнинг мустаҳкамлиги ҳақида, шунингдек, жисмоний сифатларни ривожлантиришнинг замини бўлган адаптация мослашувни мустаҳкамлаш тўғрисида боради. Ҳосил қилинган малакаларнинг қанчалик мустаҳкамланганига қараб ва нағрузкага одатланганилганига қараб яъни, мураккаб ва қийинроқ машқларга ўтилади. Бу шартга амал қилмаслик баъзи бир салбий оқибатларга олиб келади.

Етарли мустаҳкамланган малакалар оширилган нағрузкаларнинг куч келиши, шунингдек интерференция таъсири билан осон издан чиқади.

Бу ҳол, ўз навбатида, янги малака ва кўникмаларнинг таркиб топишига ҳалақт беради, чунки улар ўзининг мустаҳкамланиб қолиши учун етарли даражада пишқ таянч топа олмайдилар.

Шу билан бирга, нағрузкалар динамикаси билан марфофункционал ўзгариш динамикаси ўртасида ҳавфли номувофиқлик юзага келади.

Организм бирор нағрузкага бирдан, бир пайтда кўникиб қолмайди. Янги, янада юксак машқ кўрганлик даражасига кўтарилишга имкон берадиган адаптация мослашуви юзага келиши учун маълум вақт керак бўлади. Бунда хилма-хил функционал ва структур ўзгаришлар учун, юқорида айтилганидек, ҳар хил муддатлар талаб қилинади.

М.Перишнинг схемали классификацияси бўйича энг аввал мускул ва безларнинг физик химик ахволида, шунингдек, нерв системасининг бошқарувчи функцияларида ўзгариш содир бўлади; нерв ва мускул системасининг алмаштирувчи актив тўқималарида функционал ва структурвий ўзгаришлар бўлиши учун бирмунча узок (бир ҳафтача) вақт талаб қилинади; таянч-алоқа аппаратининг тўқималарида адаптация ўзгариши бўлиши учун энг кўпроқ вақт зарурдир. Юқорида айтилганлардан шундай ҳулоса чиқадики, нағрузка динамикаси ўзининг изчиллиги билан характерланади.

Ўйиндаги ахвол дарвозабонни кўпинча дарвозани ташлаб чиқиб, жарима майдони доирасида ҳаракат қилишга мажбур этади.

Бундай ҳолларда дарвозабон ё жарима майдони даражасига йўналтирилган (узатилган ёки ғизиллатилган) тўпларни тутиб қолади, ё бўлмаса, тўпни қўлга киритиш учун рақиб билан яккама-якка кураш бошлайди (бунда тўп дарвозабон билан яккама-яккачиқиб ҳужумчи назоратида бўлиши, учиб келаётган тўп эса “ҳеч кимда” бўлмаслиги керак).

Дарвозабон қуйдаги ҳолларда дарвозани ташлаб чиқиши мумкин;

-дарвозадан чиқиш ниҳоятда зарур бўлса;

-дарвозабон тепалатиб узатилган тўпга ета олишига, яъни ўз ўйинчиларининг ва нариги томон ўйинчиларининг жойлашиши бирмунча бемалол ҳаракат қилиш имконини беришига ишонса;

-рақиб ғизиллатиб узатган тўп дарвоза яқинидан, ўтаётган бўлса.

Дарвозабон қуйдаги ҳолларда дарвозани ташлаб чиқмаслиги керак:

-тўпни қўлга киритиш учун керакли позицияга ўтиб улгуришига ишонмаса;

-ҳимоячилардан бирортаси тўпи бор ҳужумчи билан ёки “нейтрал тўп” учун курашиб турган бўлса;

-жарима майдони ўйинчиларига тўлиб кетиб, улар дарвозабоннинг керакли позицияга чиқишига ҳалақт бериши мумкин бўлса. Ташлаб чиқилган дарвоза рақиб учун ҳам қандай бўлмасин, тўпни қўлга киритиб, жумладагиларни зарба бериш имкониятидан маҳрум қилиши керак.

Дарвозабоннинг ҳужумдаги ҳаракатлари.

Ўйин вақтида тўпни қўлга киритгандан кейин ёки дарвозадан тегиш ҳуқуқини олгандан кейин ўз командасининг атака ҳаракатлари бошланғич босқичини уюштириб бериш дарвозабоннинг муҳим вазифаси ҳисобланади.

Дарвозадан тегишда ҳужум уюштириш.

Дарвозадан тегишда ҳужум уюштиришнинг икки хил варианты бор:

1. Дарвозабон тўпни қўлга киритиш ҳуқуқини олиш кўзланган комбинация. дарвозабон тўпни химоячилардан бирига, кўпроқ қаноат химоячисига оширади, у эса тўпни дарвозабоннинг ўзига қайтаради. Дарвозабон тўпни қўлга киритиб, атакани турли усулда -қўлда ташлаб бериб, қисқа, ўртача ва узоқ масофаларга тегиб бериб давом эттириши мумкин.

Дарвозадан тегиб ўзаро ўйнашдаги ҳамма комбинациялар тренировкалар пайтида тўпни рақиб тутиб қолишига йўл қўймайдиган даражада обдон ишланган.

2. Тўпни очилган шерикларидан бирига узатиб бериш. Дарвозабон тўпни қулай позицияга чиқиб очилган шерикларидан бирига оширади. Тўп қанча узоқ масофага узатилса, ҳужум шунчалик тез ривожтопа олади, чунки бу хилдаги биринчи узатишдаёқ рақибнинг бир қатор ўйинчилари мудофаада актив қатнашишдан маҳрум бўлиб қолади. дарвозабон турли масофаларга тўп узатишнинг умумий қонунларини билиши шарт: тўп қанчалик қисқа масофага узатилса, уни олдириб қўйиш проценти шунчалик кам; қанчалик узоқ масофага узатилса, ўйин шунчалик кескинроқ бўлади. шунинг учун қанот томонда ўйинчи очиқ жойга чиққандагина қисқа масофага узатган маъқул, чунки рақиб тутиб қолганда ҳам дарвозага бевосита хавф сола олмайди.